

A relevância das unidades de assistência social no município de Jataí: relato de experiência

Ketlin Remington Gomes Gouveia: Discente do curso de psicologia/ bolsista PET-Saúde Equidade UFJ;

Marcelly Costa Aniceto: Discente do curso de direito/ bolsista PET-Saúde Equidade UFJ;

Jacqueline Rodrigues do Carmo Cavalcante: Docente do curso de medicina/ bolsista PET-Saúde Equidade UFJ;

Rosângela Maria Rodrigues: Docente do curso de biomedicina/ bolsista PET-Saúde Equidade UFJ;

Jéssica Cezário Silva: Psicóloga, preceptora PET-Saúde Equidade/ coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Prefeitura de Jataí.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13894289>

Eixo Temático: Processos sociais e institucionais, políticas públicas e modos de subjetivação.

A assistência social no Brasil é um direito fundamental que busca promover a dignidade humana, assegurar direitos e proteger os mais vulneráveis. Essa missão é concretizada pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Esse estudo objetiva relatar a experiência em unidades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município de Jataí, Goiás. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, das atividades desenvolvidas entre junho e julho de 2024, vinculadas ao Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde Equidade), da Universidade Federal de Jataí. Nas unidades de assistência social, foram desenvolvidas ações comunitárias e acompanhamento de atendimentos. Foi possível verificar a importância e relevância desses espaços, sendo que o CREAS foi considerado peça central na estrutura de assistência social de Jataí, pois presta serviços especializados para indivíduos e famílias em situações de violação de direitos e risco, com foco em casos graves envolvendo violações de direitos. O espaço conta com equipe multidisciplinar composta por assistentes sociais, psicólogos, orientadores sociais, coordenação e técnico jurídico, que oferecem apoio psicossocial, orientação jurídica e acompanhamento contínuo, sendo assegurado às vítimas de violência e/ou outras formas de opressão o acesso e apoio necessários para a superação de

situações de crise e a reconstrução de suas vidas. Por outro lado, no CRAS, temos o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e programas de transferência de renda. Em conjunto, essas unidades de assistência social compõem uma rede de proteção vital para a comunidade de Jataí. É possível afirmar que as experiências e o conhecimento construído nesses espaços oportunizaram uma aprendizagem significativa para as estudantes, sendo esclarecido que o SUAS é extremamente necessário para que as políticas de equidade sejam implementadas.

Palavras-chave: Educação em saúde; estratégias de saúde nacionais; serviço social.